

Warma – Bhuwana – Wangsa: Darma Manusia Dunia

I Wayan Karja

Bukanlah bentuk seni itu,
bukan pula rupa tradisinya,
melainkan melalui denyut tradisi dalam seni
kita rasakan daya yang menembus batas zaman.
Daya itu bukan milik manusia,
melainkan hembusan Sang Pencipta
yang menuntun roh tradisi tetap bernyala
di simpang pertemuan budaya dunia.

Seni hadir menjadi wahana pertemuan batin manusia semesta, dan melalui pameran nasional ini, semangat darma itu diwujudkan dalam dialog visual yang menyatukan gagasan, kepekaan, dan nilai-nilai kebangsaan dalam cakrawala kemanusiaan yang lebih luas. Institut Seni Indonesia (ISI) Bali, salah satu perguruan tinggi seni terkemuka di tanah air, tumbuh pesat dan tanggap terhadap isu-isu lokal maupun global, baik dalam penciptaan maupun pengkajian seni. Perkembangan ini tampak dari meningkatnya jumlah mahasiswa dan program studi, serta kualitas karya, penelitian, dan jejaring akademik yang terus meluas di tingkat nasional dan internasional.

Berakar pada roh tradisi budaya Bali dari pra-Hindu hingga kontemporer, kekuatan ISI Bali terletak pada kemampuannya mempertemukan warisan tradisi dengan inovasi budaya dunia. Kampus ini menjadi ruang tempat kreativitas dosen dan mahasiswa melahirkan karya-karya yang menembus batas estetika, menggugah kesadaran sosial, sekaligus menyingkap akar filosofis dan sejarah seni dengan pandangan kritis yang terbuka. Di tengah budaya Bali yang kaya ritual dan simbol, ISI Bali menjelma sebagai taman pengetahuan dan kreativitas, tempat nilai-nilai luhur bertransformasi menjadi energi baru bagi seni kontemporer Indonesia.

Kali ini, ISI Bali bangkit dengan semangat baru, menyajikan karya-karya bertema “Warma – Bhuwana – Wangsa” atau “Darma Manusia Dunia.” Tema ini mengajak kita merenungkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang universal, tentang makna keberadaan manusia di tengah luasnya semesta. Di balik hiruk-pikuk modernitas dan kemajuan teknologi, manusia sesungguhnya memikul tanggung jawab suci nan luhur untuk menjaga keseimbangan antara diri, alam, dan jagat raya. Darma bukan hanya kewajiban moral, melainkan panggilan batin untuk hidup selaras dengan hukum alam dan kebenaran universal. Melalui pameran ini, para seniman menafsirkan darma sebagai jalan pengabdian kreatif; sebuah upaya menyadarkan kembali nurani manusia agar tidak terlepas dari kesatuan kosmik yang memberi dan

menyegarkan napas kehidupan. Seni menjadi ruang kontemplasi yang dalam, bahasa sunyi, damai dan menyejukan, tempat kebenaran sejati berbagi cerita dengan jiwa manusia.

Pameran ini berangkat dari kesadaran bahwa warna bukan sekadar unsur visual, melainkan pancaran hidup yang menandai hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam kebudayaan Bali, warna adalah bahasa kosmos, menjadi tanda arah, unsur alam, dan kekuatan ilahi yang menyatukan Bhuwana Agung (alam semesta) dengan Bhuwana Alit (diri manusia). Melalui warna, manusia diajak mengenal esensi diri, posisi, dan tanggung jawab dalam tatanan dunia. Kemajuan ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya dipelajari untuk dilestarikan, tetapi juga untuk dikembangkan sebagai sumber gagasan baru yang relevan dengan nilai kemanusiaan dan perubahan dunia. Melalui warna, jiwa alam semesta menampakkan dirinya sebagai nyala harmoni antara kehidupan, keindahan, dan kesadaran kosmik.

Melalui karya seni, tema ini mengajak kita untuk kembali memahami posisi manusia bukan sebagai penguasa alam, tetapi sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang saling bergantung dan harus dijaga dengan kesadaran, kasih, dan tanggung jawab. Dalam pandangan ini, Bhuwana melambangkan ruang keberadaan yang menjadi tempat manusia hidup, sedangkan Wangsa mencerminkan garis keturunan dan identitas yang menegaskan hubungan manusia dengan leluhur dan lingkungannya. Keduanya saling berkaitan dan menunjukkan bahwa keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas hanya dapat terwujud ketika darma dijalankan sebagai dasar kesadaran dan perilaku dalam kehidupan.

Para perupa dalam pameran ini menafsirkan tema tersebut dengan cara yang beragam, ada yang menekankan kesakralan warna dalam konteks ritual, ada yang memaknai bhuwana melalui lanskap dan energi alam, dan ada pula yang menelusuri makna wangsa sebagai identitas kultural yang terus berubah. Seni kontemporer dan antropologi bersua dalam pencarian filsafat manusia yang hakiki, di mana karya bukan sekadar bentuk, melainkan pantulan kesadaran asal muasal, tujuan, dan misteri keberadaan yang senantiasa menuntun jiwa menuju keutuhan diri; seni jalan kebenaran dalam wujud karya.

Seni tradisi berdiri di persimpangan antara ingatan dan perubahan, sebuah medan di mana akar dan hembusan angin baru bertemu. Ketika globalisasi menuntut kecepatan dan homogenitas, seni tradisi menawarkan kedalaman dan keseimbangan; mengingatkan bahwa kemajuan tanpa akar hanyalah bayangan tanpa tubuh. Tradisi bukan penjara masa lalu, tetapi ruang kesadaran tempat manusia menafsirkan kembali asal-usulnya di tengah pusaran modernitas. Dalam dialog lintas budaya, seni tradisi dapat menjadi bahasa universal yang lembut namun tajam, menyapa dunia tanpa kehilangan suaranya sendiri, layaknya nyala api kecil yang menerangi jalan di tengah perubahan.

Djati Djuli Prambudi dalam *Tumbuh Menumbuhkan* menegaskan proses saling memberi kehidupan antara manusia, alam, dan energi kreatif yang terus bergerak. Wayan Kun Adnyana bekerja dalam spontanitas, membiarkan merah, garis, dan aksan mengalir seperti denyut energi. Pertumbuhan muncul sebagai ruang kesadaran yang terbangun lewat hubungan timbal balik,

dengan abstraksi-ekspresif yang menekankan ritme dan gerak. Sementara itu, Nengah Wira Kesuma mengolah bentuk dan warna seolah menari, menggeliat, tumbuh, dan hidup di atas kanvas untuk menemukan pola dan ritmenya sendiri.

Karya Danang menampilkan dialog dinamis antara bentuk dan komposisi, menghadirkan batik sebagai bahasa visual yang sarat makna. Batik di sini bukan hanya motif, tetapi ungkapan rasa dan jejak budaya. Sementara itu, I Wayan Setem membangun suasana damai melalui penataan visual yang sederhana, dengan repetisi garis-garis yang lembut dan terukur, sehingga ketenangan hadir secara perlahan.

Made Ruta menghadirkan *catus pata* sebagai titik temu empat arah, tempat manusia berhenti sejenak untuk menimbang arah hidup. Suparta mengaitkannya dengan dasar pemikiran Bali yang menekankan keseimbangan. Ni Kadek Karuni menangkap momen *sandyakala*, senja di antara terang dan gelap sebagai perasaan halus yang dekat dengan pengalaman batin. I Wayan Suardana memperkuat suasana itu dengan bahasa visual yang tenang, mengalir seperti napas. Sementara itu, Made Bendi Yudha membuka ruang mimpi yang luas, imajinasi dan fantasi kehidupan bergerak bebas terus mengalir cerita tanpa henti.

Ketut Muka dan I Made Mertanadi mengajak kembali melihat dunia flora yang tumbuh dan berubah setiap hari. Ni Made Rai Sunarini dan Made Sumantra menghadirkan alam sebagai tempat kembali, hening, dekat, dan apa adanya. Nyoman Laba mengabstrakkan tubuh menjadi bentuk-bentuk baru, sementara Ida Ayu Gede Artayani menjadikannya percakapan antara rasa, kenangan, dan pengalaman diri. Ida Bagus Candrayana, melalui karya fotografi di atas daun menghadirkan pesan, alam bukan hanya latar hidup, tapi sahabat paling dekat, pengingat paling jujur tentang asal dan kembali ke alam.

Nyoman Suardina mengolah unsur tradisi dan bentuk modern menjadi satu elemen visual yang cair. Wayan Sujana Suklu dan Jaya Putra memperluas bentangan ini: dari akar tradisi hingga pencarian baru dalam seni masa kini, menunjukkan bahwa perjalanan seni adalah proses tanpa akhir.

Pameran ini mengajak kita melihat kembali perjalanan diri, yang terus tumbuh dan berubah. Kehadiran ISI Bali di Yogyakarta menunjukkan pertemuan dua ruang budaya yang saling bercermin dan memperkaya. Dari tradisi yang hidup dan pengalaman masa kini, lahir dialog tentang tanggung jawab seniman menjaga keseimbangan antara daya cipta dan kesadaran, antara akar lokal dan dunia yang lebih luas. Setiap karya di sini mengingatkan bahwa melalui warna dan bentuk, manusia kembali pada darma-nya sebagai penjaga kehidupan.